

UCHINCHI RENESSANS RIVOJI-JAMIYAT TARAQQIYOTINING POYDEVORI SIFATIDA

Karimov Bozarqul Xuddayberdiyevich

Buxoro davlat texnika universiteti “Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrası dotsenti,
falsafa fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332170>

Uygʻonish davri (Renessans) Markaziy Osiyo, Eron, Xitoy, Gʻarbiy Yevropada yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. “Renessans” atamasi dastlab Italiyadagi madaniy-maʼnaviy yuksalishga nisbatan qoʻllanilgan, uni oʻrta asrlar turgʻunligidan yangi davrga oʻtish bosqichi deb baholaganlar. Osiyo markazida joylashgan Movarounnahr, Xuroson va Eronda Italiyaga qaraganda bir necha asr oldin ulkan madaniy koʻtarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilgʻor insonparvarlik gʻoyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida “Musulmon Renessansi” yoki “Sharq Uygʻonishi” nomi bilan atalib kelinmoqda.

“Renessans” lugʻaviy fransuzcha “qayta tugʻilish” degan maʼnoni anglatadi. Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyatda, ilm-fanda, sanʼatda, taʼlim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turgʻunlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Ilk bor atama Yevropada oʻrta asrlar mutaassibligidan keyin 15-16 asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qoʻllanilgan. Renessans atalmish mazkur ijtimoiy hodisa oʻzbek tiliga Uygʻonish davri deb oʻgirilgan.

Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida soʻz ketganda, “Yangi Oʻzbekiston” iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qoʻyganmiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning munosib eʼtirofidir. “Yangi Oʻzbekiston”da Uchinchi Renessans poydevorini bunyod etish uchun taʼlim tizimidagi islohotlarni tubdan takomillashtirish zarur boʻladi.

Birinchi Renessans negizida IX-XII asrlarda Movarounnahr zaminida shakllangan va samarali faoliyat koʻrsatgan ilmiy-madaniy markazlar muhim oʻrin tutadi. Ahmad al-Fargʻoniy, Abu Hafsi Kabir Buxoriy, Imom al-Buxoriy, Imom-at-Termiziy, Abu Mansur Moturidiy, Muhammad al-Xorazmiy, Abu Ali Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Mahmud Zamaxshariy, Burxoniddin Margʻinoniy kabi minglab daholarni zakovati tufayli erishilgan olamshumul yutuqlar yurtimizda tom maʼnodagi yuksalishni taʼminladi va xalqimiz ruxida Birinchi Renessans deb eʼtirof etildi. Temur va temuriylar davridagi yuksalish, Mirzo Ulugʻbek davridagi yuksalish, Mirzo Ulugʻbek rahnamoligi va faol ishtirokida bunyod etilgan oʻziga xos akademiya, observatoriya, noyob kutubxona va oʻz davrining oliy oʻquv yurti boʻlgan madrasa ilm-fan

yuksalishi, Ulug‘bek madrasalari, 1417, 1420, 1433 ilm-fan taraqqiyoti uchun xizmat qildi. Bu davrda yurtimizda Ikkinchi Renessans sifatida tan olindi.

2016 yilda Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro anjumanda ishtirok etgan o‘sha paytda jahon saylik tashkiloti bosh kotibi bo‘lgan nufuzli siyosiy arbob Tolib Rifoiy “Movarounnahr o‘rta asrlarda dunyoning Silikon vodiysi bo‘lgan” degan edi.

Haqiqatda ham yurtimizda faoliyat ko‘rsatgan ilmiy markazlar va madrasalarda mahalliy xalq vakillari bilan bir qatorda musulmon dunyosining turli o‘lkalaridan kelgan chet elliklar ham tahsil olgan. Masalan adib sifatida olamshumul shuhrat qozongan, matematik olim bo‘lgan Umar Xayom Samarqanddagi madrasalardan birida tahsil olgan. O‘qishi davomida o‘zining yirik matematik asarlaridan birini yaratib, uni ustozlari, Samarqand qozikaloni Abdurahmon Alaqa bag‘ishlagani manbalarda qayd etilgan.

Bugungi kunda yurtimizda kechayotgan serqirra jarayonlar mohiyatini “Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari” degan da‘vatkor g‘oya tashkil etmoqda. Mazkur g‘oya Prezidentimiz ilgari surgan Uchinchi Renessans mohiyatini o‘zida mujassamlashtirgan. Siz ta’lim-tarbiya tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan ustozlar bu jarayonda faol ishtirok etishimiz lozim.

Fikrimizcha, Uchinchi Renessansga poydevor qo‘yilishi 2016 yil dekabr oyi so‘ngida, yurtimiz ilm-fani fidoiylari – akademiklar bilan uchrashuvdan boshlangan edi.

Mamlakatimizda Uchinchi Renessansga ilk qadamlar haqida fikr yuritganda, uning quyidagi dinamikasiga e‘tibor qaratish lozim.

2017 yil 14 sentabr kuni Prezidentimiz qarori bilan Mirzo Ulug‘bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktabi-internati va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishlariga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘tishga ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. 2017 yil 29 noyabrda Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi.

Uchinchi Renessansga qo‘yilgan qadamlar haqida gapirganda, mamlakat rahbarining iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularning istedodini yuzaga chiqarish maqsadida 2019 yil 30 avgustda “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori hamda mazkur hujjat asosida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida tashkil etilgan “Yoshlar akademiyasi”ni eslash lozim.

Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi.

Uchinchi Renessans g'oyasini hayotiy va ta'sirchan milliy g'oyaga aylantirishni nimadan boshlamoq kerakligini ham anglab yetishimiz zarur.

Holva degan bilan og'iz chuchimaganidek, Renessans degan bilan u sodir bo'lib qolmaydi. Buning uchun har tomonlama puxta o'ylangan siyosat olib borilishi, xalqda ruhiy ko'tarilish, qat'iy irodali intilish yuz bermog'i zarur.

Avvalo, tushuncha mazmunini aniq ochib berish, aholining barcha qatlamlari, avvalo, yoshlar ongiga yetkazish kerak. O'tmish renessanslari davrida ajdodlarimiz nimalarga erishganini, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini, boshqa xalqlar, mintaqalar yutuqlari bilan taqqoslab, jahonning yetakchi madaniyatlaridan, ilm-fani, san'ati va adabiyotlaridan birini, ilg'or ijtimoiy fikru qarashlarini yaratganini qisqa, lo'nda, dabdabali jumalalarsiz yoritish zarur.

Shuningdek, ularning inqiroz sabablari xolis tahlil etilmog'i lozim. Buyuk geografik kashfiyotlar tufayli Buyuk Ipak yo'lining to'xtab qolgani ob'ektiv sabablardan biri bo'lsa-da, ichki va tashqi nizolar, taxt talashlar, ayirmachilik va uch davlatga bo'linib ketish, inson komilligi faqat insonning ichki dunyosiga qaratilib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga yetarlicha e'tibor bermaslik kabi sub'ektiv omillar inqirozni keltirib chiqargan asosiy sabablar edi. Tarixdan saboq olish, tegishli xulosa chiqarish uchun bular yoshlar, aholi ongiga yetkazilishi kerak. Biz ko'proq avvalgi uyg'onish davrlarimizning yutuqlarini faxr bilan e'tirof etib, negadir ularning inqirozi sabablari haqida gapirishni unchalik xushlamaymiz.

Birinchi va ikkinchi renessanslarning tarixiy sharoiti va davri talablari, imkoniyatlarini haqqoniy baholab, Yangi Renessansning tarixiy sharoitlari va talablari mutlaqo o'zgacha ekanini asoslash, dalillash maqsadga muvofiq.

Uchinchi Renessans to'rtinchi sanoat inqilobi bilan muvoziy, bir vaqtda kechadi. Shu sababdan u, avvalo, texnologik inqilobni, yuksak rivojlangan raqamli smart (aqlli) iqtisodiyotni taqozo qiladi. O'z navbatida, raqamli, smart iqtisodiyotga o'tish uchun ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, robotlashtirish talab etiladi. Mazkur jarayon O'zbekistonda qanday bosqichlarda amalga oshirilishi, uning moddiy-moliyaviy, insoniy, ilmiy va ilmiy-texnologik ta'minoti bo'yicha istiqbolli aniq kompleks dasturlar yangi Renessans g'oyasi bilan mafkuraviy jihatdan bog'lanishi shart. Ilmiy, ilmiy-texnologik ta'minot taqozosidan kelib chiqib, ta'lim-tarbiya sohasining barcha bo'g'inlari uzluksiz isloh etib borilishi kerak.

Avvalgi ikkala Renessans mustahkam ma'naviy-mafkuraviy negizda, birinchi galda yuksak axloqiylik, adolat, ilmga tashnalik va bag'rikenglik asosida yuz bergan. Islom halollik va to'rilikni, insof va adolatni, ilm va amaliy faollikni hamma narsadan ustun qo'ygan. "Ilm izlab Chinga bo'lsa-da, bor", "Sendan harakat - mendan barakat", "Bir soatlik adolat barcha insu

jinslarning qirq kunlik ibodatidan ustun” va ko‘plab shu kabi hadislar, naqlar ajdodlarimizning ijtimoiy mo‘ljaliga aylangan edi.

“Baytul hikma”da 40 dan ortiq tarjimonlar qadimgi yunon tilidan, 14 nafar tarjimon sanskrit tilidan, 4 nafar tarjimon Xitoy tilidan ilmiy, tibbiy va falsafiy asarlarni arabchaga o‘g‘irgan. Bundan tashqari, lotin, suryoniy, ibroniy tillardan tarjimonlar bo‘lgan. Ilmiy haqiqat diniy mansublikdan ustun qo‘yilgan. Bu asar ma jusiylarniki, bunisi kofirlarniki deb inkor qilinmagan. Ajdodlarimiz til o‘rganib, ilm ortidan dunyoni kezgan. Mahdudlik qobig‘iga o‘ralib qolmagan, turg‘unlik, mahalliychilik ularga yot bo‘lgan.

“Baytul hikma”, Xorazm Ma‘mun Akademiyasi, umuman, islom olami olimlari faoliyati o‘sha davrdagi xalqaro ilmiy integratsiyaning eng yorqin namunasidir. Birinchi va ikkinchi renessanslarning ma‘naviy asoslarini va sabablarini hamda keyingi inqirozini chuqur o‘rganmasdan, biz Uchinchi Renessansni muvaffaqiyatli amalga oshira olmaymiz. Bugun ham bizga g‘oyaviy va ilmiy tolerantlik (bag‘rikenglik), ilmga, haqiqatga tashnalik, milliy mahdudlikni, g‘oyaviy mutaassiblikni tamomila inkor etish xos bo‘lmog‘i lozim.

Yuqoridagilardan ayonlashmoqdaki, Uchinchi Renessans bizdan xalqaro hamjamiyatga ilm-fan, texnologiyalar, axborot, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida yanada chuqurroq integratsiya bo‘lishini talab etadi. Ammo o‘zligimizni, tilimizni, milliy xususiyatlarimizni, ma‘naviyatimizni saqlab qolishimiz shart. Bu esa ta‘lim-tarbiya tizimiga jiddiy e‘tibor qaratishni bildiradi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ayollar masalasida jamiyatda gender tenglikni ta‘minlash, ayollarimiz uchun munosib mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, yoshlarning o‘z bilim va salohiyatlarini to‘laqonli namoyon etishini ta‘minlovchi tizim yaratildi. Xususan, hozirgi pandemiya davrida bu boradagi ishlar samarasiga har qachongidanda ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda.

REFERENCES

1. Хожа Абдулхолик Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. - Т.: “Янги аср авлоди”. 2003.
2. Хожа Абдулхолик Гиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний (Рисолаи соҳибия)* Васиятнома.Т.: “Movarounnahr”, 2018.
3. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.:, “Фан”, 2005 й.,
4. Г.Наврўзова, Н.Нурматова. Юсуф Ҳамадоний – етти пирнинг табаррук устози. Т.: “MASHHUR-PRESS”, 2016.

5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Ҳаёт мезони (Рутбат ул-ҳаёт). Одоби тариқат. Коинот ва инсон. Т.: О'zbekiston musulmonlari idorasi "Movarounnahr", 2018.
6. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айн ул-ҳаёт. Т.: "Абу Али Ибн Сино", 2004.
7. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. –Т.: 2021. –Б. 12.
8. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: 2023. –Б.2.
9. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -Т.: "О'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2023. -В. 450.
10. Жўраев Т. Миллий давлатчилик: Хавфсизлик ва барқарорлик. –Тошкент: Академия, 2007. –Б. 23.
11. Маънавият юлдузлари.– Т.: Абдула Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001 й. 244-б.
12. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш муаммолари: назария ва амалиёт / Муаллифлар жамоаси: Р.О. Алимов, А.Ф. Расулев, А.М. Қодиров ва бошқалар // С.С. Фуломов таҳрири остида. –Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –Б. 95.
13. Yangi O'zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-nayabr.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF -4947-sonli Farmoni.
15. Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" T. O'zbekiston 2022-В.262
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.*—India, 10(4), 360-364.
18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.*-India, 5(3), 143-148.
19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.*-Урганч, 10, 44-47.

22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.
24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАТСИЙ (buxdu.uz), 1(1).
32. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.

34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
36. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.
37. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.
38. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.
39. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
40. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
41. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.
42. Jo'raqulovich, S. J. (2023). О 'ZBEKISTON-INSON QADR TOPGAN YURT. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(13), 191-197.
43. Шодиев, Д. Д. (2023). INSON QADRI VA UNING MANFAATLARI HAMMA NARSADAN USTUN. *НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "МА'MUN SCIENCE"*, 1(2).
44. Shodiyev, J. J. (2023). ROLE OF NUMBERS IN HUMAN WORTH AND DEVELOPMENT. *SCHOLAR*, 1(28), 252-257.
45. Shodiyev, J. J. R. (2023). INSON-BU DUNYO FARZANDI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 357-369.
46. Jahongir, S. INTERPRETATION OF THE IMAGE OF MAY IN THE RUBA OF UMAR KHAYYAM. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 126.

47. Qakhorova, S. (2023). PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL TEACHING OF AMIR KHUSRAV DEHLAVI. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 17-17.
48. Jurakulovich, S. J. (2024). THE ROLE OF SPIRITUALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(11), 307-311.
49. Jurakulovich, S. J. (2024). GLORIFYING MAN AND INCREASING HIS VALUE IS THE MAIN GOAL OF THE THIRD RENAISSANCE. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT SJIF 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN :2394-6334 <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd> Volume 11, issue 11 (2024). Pp. 389-394.
50. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
51. Каримов, Б.К. (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании*, 3 (05), 230–234.
52. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.
53. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности*, 2 (7), 532-539.
54. Karimov, B. (2023). ONG MUAMMOSINING ILMIY-FALSAFIY VA PSIXOLOGIK TALQINI. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 37-37.
55. Мухлиса Д. и Худайбердиевич К.Б. (2023). РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *ТЕОРИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (16), 219-228.
56. Karimov, V. X. (2023). HISTORY OF CONSCIOUSNESS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 304-316.
57. Karimov, V. X. (2023). NAVOIY VA MAXTUMQULI IJODIDA UMUMINSONIY G'UYALAR MUSHTARAKLIGI. *SCHOLAR*, 1(28), 161-176.
58. Каримов, Б.К. (2022). ГАРМОНИЯ РАЗУМА И ДУХА. РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, 1 (2), 56-61.

59. Kakhramonovna, K. S. (2024). THE ROLE OF SPIRITUAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 84-102.
60. Нурматова, Н. У. (2022). Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар қадам” раишаси. *Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy*, 30-31.
61. Umarovna, N. N. (2024). YUSUF KHAMADONIY-SOHIBKAROMAT VALIY. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 175-190.
62. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
63. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.
64. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.
65. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.
66. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.
67. Djuraev, A., Sayitkulov, S., Kholmiraev, J., Rakhmonov, I., & Nurmatova, N. (2023, June). Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
68. Нурматова, Н., & Сафоев, Н. (2023). ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15)*.
69. Нурматова, Н. У. (2023). ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАИША. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 565-576.
70. Nurmatova, N. U. (2019). THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER”. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 210-218.

71. Sayitkulov, S., Nurmatova, N., Sharipov, J., Salomov, A., & Saidova, G. (2024, November). Optimization of the parameters on the combined cotton cleaning machine and analysis of cleaning efficiency. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 08020). EDP Sciences.
72. Нурматова, Н. У. (1995). Подготовка, повышение квалификации и изменения в составе специалистов и рабочих пищевой и легкой промышленности Узбекистана в 80-е годы: опыт, уроки, проблемы.
73. Nurmatova, N. (2024). YUSUF HAMADONIY-TASAVVUF TA'LIMOTINING YIRIK NAMOYANDASI, MUTASAVVUF OLIM. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 180-180.
74. Nurmatova, N. U. (2024). KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH XALQARO STANDARTLARI VA O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 322-329.
75. Nurmatova, N. U., & Raupov, M. E. (2024). CORRUPTION IS AN OBSTACLE FOR STATE DEVELOPMENT. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 55-59.
76. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
77. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
78. Mavlonova, I., Fayziev, S., Rakhimov, K., & Vokhidova, M. (2022, December). Experimental determination of the law of vibration of the improved jet mechanism of the sewing machine. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012125). IOP Publishing.
79. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
80. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.

81. Вахидова, М. Т., & Исмагуллаева, Г. (2024). ПРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 349-357.
82. Tolkinovna, V. M. (2024). EDUCATION OF A PERFECT MAN IN OUR SPIRITUAL HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 145-159.
83. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
84. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
85. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
86. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
87. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
88. Sultonova, L. S. D. (2023). MAFKURAVIY TARBIYANING DOLZARB VAZIFALARI. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
89. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.
90. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
91. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
92. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.

93. АЗИМОВ, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
94. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.
95. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.
96. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
97. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
98. АЗИМОВ, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
99. АЗИМОВ, А. А. ўғли Рўзиев, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
100. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
101. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
102. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
103. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
104. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.

105. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент, 273-276.*
106. Муродов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
107. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР, 6(6), 34-36.*
108. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.*
109. Муродов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
110. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 588-594.*
111. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR, 6(6), 34-36.*
112. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 98-101.*
113. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attar. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
114. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO 'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 577-587.*
115. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 110-113.*
116. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.-1962, 7, 55-59.*

117. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида қўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.
118. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
119. Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
120. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
121. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
122. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
123. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
124. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.
125. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 261-270
126. Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. *Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века*, 1(1), 369-369.
127. Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. *SCHOLAR*, 1(28), 113-129

128. Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 253-264.
129. Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In *ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* (pp. 13-16
130. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.
131. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.
132. Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований"*, (50), 48-51.
133. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
134. Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). *Бухорои Шарифнинг ети пири*. Тошкент: Мухаррир, 80.
135. ЗОИРОВ, Э. Х. *НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований*, 20, 29-32.
136. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. *Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91.
137. Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). *Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи*. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
138. Зоиров, Э. (2015). *Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари*. Т. Turon zamin ziyo.
139. ЗОИРОВ, Э. Х. *История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 48.
140. Наврўзова, Г. Н. (2007). *Накшбандия-камолот йўли*. Тошкент:“Фан, 189.

141. Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
142. Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.
143. Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
144. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Theoretical & Applied Science, (12), 388-390.
145. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 15(1), 80-83.
146. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. Центральная Азия и Кавказ, 18(2), 27-37.
147. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
148. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
149. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Нелинейность деформаций ползучести неавтоклавногo ячеистогo бетона при низких напряжениях //Biological sciences. – 2020. – С. 44.
150. Мустафаева З.А., Мирзаев У.Т. Биоразнообразие водной биоты реки чирчик в условиях антропогенной нагрузки //Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. – 2020. – С. 378-383.
151. Мирзаев У.Т., Уринов Ж.Р., Болтаев У. Прочность неавтоклавногo газозолобетона при сейсмических нагрузках //International scientific-practical conference on "modern education: problems and solutions". – 2023. – Т. 2. – №. 2.
152. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Свойства неавтоклавногo газозолобетона при сейсмических нагрузках //Biological sciences. – 2020. – С. 48. Исследование относительных деформаций неавтоклавногo ячеистогo бетона в условиях чистогo сдвига. – 2023.

153. Зайниев Х.М., Беков У.С. Изучение силовых соотношений при алмазной глуженке. – 2023.
154. Muhiddinovich Z.K., Safarovich B.U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023.
155. Беков У.С. и др. Состав и свойства вяжущих ведущих марок //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 67-72.
156. Mirzaev U.T; U.S. Bekov; Qodirov J.H. BETONGA ISSIQLIK BILAN (TERMO) ISHLOV BERISH UCHUN QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. “ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ”, В №26, Част-2, С.115-120.